

FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MADANIY REALIYALAR TARJIMASIDA EKVIVALENTLIK VA ADEKVATLIK MUAMMOLARI

Jabborova Roziyabibi Juraxon qizi¹, Karimova Nilufar Xabibullayevna²

¹Fan va texnologiyalar universiteti, Xorijiy til va adabiyoti fakulteti, 3-bosqich, 3/23- guruh talabasi

²Ilmiy rahbar, Fan va texnologiyalar universiteti, “Xorijiy tillar” kafedrası v.b.dotsenti E-mail : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19856030>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimashunoslikda muhim o‘rin tutuvchi ekvivalentlik, adekvatlik hamda madaniy realiyalar nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotda R. Jakobson, E. Nida, V.N. Komissarov hamda J.P. Vinay va J. Darbelnet kabi olimlarning ilmiy qarashlariga asoslanildi. Fransuz va o‘zbek tillari misolida “baccalauréat”, “mairie”, “prépa”, “baguette” va “laïcité” kabi madaniy birliklar tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, madaniy realiyalarni tarjima qilishda izohlash, adaptatsiya va funksional moslashtirish usullari muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: tarjimashunoslik, ekvivalentlik, adekvatlik, madaniy realiyalar, tarjima strategiyalari, funksional moslik, dinamik ekvivalentlik, formal ekvivalentlik, tarjima muammolari, kommunikativ yondashuv.

Аннотация. В данной статье теоретически анализируются ключевые категории переводоведения — эквивалентность, адекватность и культурные реалии. Исследование основано на трудах Р. Якобсона, Э. Ниды, В.Н. Комиссарова, а также Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне. На примере французского и узбекского языков рассматриваются такие культурные единицы, как “baccalauréat”, “mairie”, “prépa”, “baguette” и “laïcité”. Результаты исследования показывают, что при переводе культурных реалий важную роль играют методы описательного перевода, адаптации и функциональной замены.

Ключевые слова: переводоведение, эквивалентность, адекватность, культурные реалии, переводческие стратегии, функциональное соответствие, динамическая эквивалентность, формальная эквивалентность, проблемы перевода, коммуникативный подход.

Annotation. This article provides a theoretical analysis of key concepts in translation studies, including equivalence, adequacy, and cultural realia. The research is based on the works of R. Jakobson, E. Nida, V.N. Komissarov, as well as J.-P. Vinay and J. Darbelnet. Using French and Uzbek language examples, cultural terms such as “baccalauréat”, “mairie”, “prépa”, “baguette”, and “laïcité” are analyzed in terms of translation challenges. The findings show that descriptive translation, adaptation, and functional equivalence play a crucial role in rendering cultural realia.

Keywords: translation studies, equivalence, adequacy, cultural realia, translation strategies, functional equivalence, dynamic equivalence, formal equivalence, translation problems, communicative approach.

Hozirgi davrda turli xalqlar o‘rtasidagi madaniy va til aloqalarining kengayishi tarjima faoliyatining ahamiyatini yanada oshirmoqda. Tarjima jarayoni nafaqat til birliklarini bir tizimdan boshqasiga o‘tkazish, balki madaniy mazmuni ham to‘g‘ri yetkazishni talab etadi. Shu jihatdan qaraganda, madaniy realiyalarni tarjima qilish masalasi tarjimashunoslikning eng murakkab va nazariy jihatdan muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Madaniy realiyalar muayyan xalqning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy hayoti, urf-odatlar va mentaliteti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan til birliklari sifatida namoyon bo‘ladi. Ular ko‘pincha boshqa tillarda to‘liq muqobilga ega emasligi sababli tarjima jarayonida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.¹

Tarjimashunoslikda ekvivalentlik va adekvatlik tushunchalari asosiy nazariy kategoriyalar sifatida qaraladi. Ekvivalentlik tarjima matnining asl matnga semantik jihatdan mos kelishini bildirsa, adekvatlik esa tarjimaning kommunikativ vazifani qay darajada to‘liq bajarayotganini anglatadi.²

Madaniy realiyalarni tarjima qilishda aynan ushbu ikki mezon o‘rtasidagi muvozanatni saqlash tarjimonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ko‘plab hollarda to‘liq ekvivalentlikka erishish imkonsiz bo‘lganligi sababli, tarjimada adekvatlikni ta‘minlash ustuvor ahamiyat kasb etadi.³

Fransuz va o‘zbek tillari o‘rtasidagi madaniy farqlar ushbu jarayonni yanada murakkablashtiradi. Har ikki tilda an‘analar va ijtimoiy tafovutlar tarjimada o‘ziga xos yondashuvni talab etadi. Bu maqolaning maqsadi ham fransuz va o‘zbek tillari misolida madaniy realiyalarni tarjima qilishda yuzaga keladigan ekvivalentlik va adekvatlik muammolarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu maqsadga erishish uchun madaniy realiya tushunchasini aniqlash, ekvivalentlik va adekvatlik nazariyalarini tahlil qilish, tarjima jarayonidagi muammolarni aniqlash, amaliy misollar asosida tahlil olib borish vazifalar belgilandi.

Tarjimashunoslikda madaniy realiyalar masalasi til va madaniyatning o‘zaro uzviy bog‘liqligi bilan izohlanadi. Til faqat aloqa vositasi emas, balki muayyan xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi va dunyoqarashini aks ettiruvchi murakkab tizimdir. Shu bois, har bir til birliklari, ayniqsa madaniy realiyalar, o‘zida milliy-madaniy xususiyatlarni mujassamlashtiradi.

Ilmiy adabiyotlarda “madaniy realiya” tushunchasiga turlicha yondashuvlar mavjud. Jumladan, V.S. Vinogradov madaniy realiyalarni muayyan xalq hayotiga xos bo‘lgan va boshqa tillarda to‘liq muqobili mavjud bo‘lmagan til birliklari sifatida talqin qiladi.⁴ Ushbu ta‘rifdan kelib chiqib, realiyalar tarjimada alohida yondashuvni talab qiluvchi leksik birliklar sifatida qaraladi.

A.D. Shveytser realiyalarni “milliy-spetsifik tushunchalarni ifodalovchi birliklar” sifatida izohlaydi.⁵ Bu yondashuv realiyalarning nafaqat til, balki madaniyat bilan bevosita bog‘liqligini kўрсатади.

Madaniy realiyalarni tasniflash masalasida ham turli qarashlar mavjud. Ko‘pchilik tadqiqotchilar ularni quyidagi asosiy guruhlariga ajratadi: *maishiy realiyalar* — kundalik turmushga oid tushunchalar (taomlar, kiyimlar, uy-ro‘zg‘or buyumlari), *ijtimoiy realiyalar* —

¹ Vinogradov V.S., Vvedenie v perevodovedenie, Moskva, 2001, 112-str

² Komissarov V.N., Teoriya perevoda, Moskva, 1990, 45-str

³ Newmark P., A Textbook of Translation, London, 1988, 103-str

⁴ Vinogradov V.S., Vvedenie v perevodovedenie, Moskva, 2001, 113-str

⁵ Shveytser A.D., Teoriya perevoda: status, problemy, aspekty, Moskva, 1988, 98-str

jamiyat tuzilishi, boshqaruv tizimi bilan bog‘liq birliklar, *madaniy-tarixiy realiyalar* — tarixiy hodisalar, an’analar va marosimlar, *geografik realiyalar* — hududiy va tabiiy xususiyatlarni ifodalovchi birliklar hisoblanadi. Albatta, bu tasnif tarjimon uchun muhim ahamiyatga ega, chunki har bir guruh o‘ziga xos tarjima usullarini talab qiladi.

Fransuz va o‘zbek tillarini solishtirganda, ularning madaniyatiga oid tushunchalar (realiyalar) o‘rtasida sezilarli farqlar borligi ko‘rinadi. Masalan, fransuz tilidagi baguette (uzun non turi) yoki croissant (yarim oy shaklidagi shirin pishiriq) kabi so‘zlarning o‘zbek tilida aynan bir xil, to‘liq ekvivalenti mavjud emas. Ya’ni bizda aynan shunday shakl va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan non yoki pishiriq yo‘q.

Shu sababli, tarjimon bunday so‘zlarni tarjima qilganda ularni oddiygina bir so‘z bilan almashtirib bo‘lmaydi. U o‘quvchiga ma’noni tushuntirib berish uchun qo‘shimcha izoh berishi yoki unga yaqin bo‘lgan tushuncha bilan moslashtirib tarjima qilishi kerak bo‘ladi. Masalan, “croissant”ni “yarim oy shaklidagi fransuz pishirig‘i” deb tushuntirib berish mumkin.

Ya’ni, bu holatda tarjimonning vazifasi faqat so‘zlarni tarjima qilish emas, balki madaniy ma’noni ham o‘quvchiga yetkazishdan iborat bo‘ladi. Til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik masalasi R. Jakobson tomonidan ham ta’kidlangan bo‘lib, u tarjimani “faqat til belgilarini almashtirish emas, balki madaniy ma’noni qayta yaratish jarayoni” sifatida baholaydi.⁶

Shu tariqa, madaniy realiyalar tarjimada nafaqat lingvistik, balki madaniy omillarni ham hisobga olishni talab qiladigan murakkab birliklar sifatida namoyon bo‘ladi. Ularni to‘g‘ri talqin qilish va tarjima qilish tarjimonning nafaqat til bilimiga, balki madaniy kompetensiyasiga ham bog‘liqdir.

Tarjimashunoslikda ekvivalentlik tushunchasi markaziy nazariy kategoriyalardan biri hisoblanadi. U tarjima jarayonida asl matn va tarjima matni o‘rtasidagi ma’no, struktura va kommunikativ funktsiyaning qay darajada mos kelishini ifodalaydi. Ushbu tushuncha tarjimaning sifatini baholashda asosiy mezon sifatida qaraladi.

Ekvivalentlik nazariyasi ilk bor lingvistik va semiotik yondashuvlar doirasida shakllangan bo‘lib, R. Jakobson tarjimani uch turga ajratadi: intralingval, interlingval va intersemiotik tarjima. Uning fikricha, tarjima jarayonida “to‘liq ekvivalentlik” emas, balki “funktional moslik” muhim ahamiyatga ega.⁷

Tarjimashunoslikda ekvivalentlik muammosini chuqur o‘rgangan olimlardan biri E. Nida hisoblanadi. U ekvivalentlikni ikki turga ajratadi: formal ekvivalentlik va dinamik ekvivalentlik. Formal ekvivalentlikda matnning shakliy tuzilishi saqlanadi, dinamik ekvivalentlikda esa asosiy e’tibor o‘quvchida xuddi asl matn o‘quvchisidagi kabi ta’sirni uyg‘otishga qaratiladi.⁸

Ayniqsa, madaniy realiyalarni tarjima qilishda dinamik ekvivalentlik muhim rol o‘ynaydi, chunki ko‘plab madaniy birliklar boshqa tilda to‘g‘ridan-to‘g‘ri shakliy muqobilga ega emas. Shu sababli tarjimon ma’no va kommunikativ ta’sirni saqlashga majbur bo‘ladi.

V.N. Komissarov ekvivalentlikni yanada tizimli yondashuv asosida tahlil qilib, uni besh darajaga: leksik daraja, grammatik daraja, semantik daraja, kommunikativ daraja, pragmatik darajaga ajratadi.⁹

⁶ Jakobson R., On Linguistic Aspects of Translation, 1959, 233-p

⁷ Jakobson R., On Linguistic Aspects of Translation, 1959, 238-str

⁸ Nida E., Toward a Science of Translating, Leiden, 1964, 159-p.

⁹ Komissarov V.N., Teoriya perevoda, Moskva, 1990, 52-str

Uning fikricha, to‘liq ekvivalentlikka erishish deyarli imkonsiz bo‘lib, tarjima jarayoni har doim ma‘lum darajada yo‘qotishlar bilan kechadi. Shu bois tarjimon eng maqbul variantni tanlashga harakat qiladi.

J.P. Vinay va J. Darbelnet ham ekvivalentlik masalasini stilistik va lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilib, tarjimada “to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima” va “bilvosita tarjima” usullarini ajratadi. Ularning fikricha, madaniy farqlar kuchli bo‘lgan hollarda bilvosita tarjima (adaptatsiya, modulyatsiya) ustunlik qiladi.¹⁰

Fransuz va o‘zbek tillari misolida qaralganda, ekvivalentlik muammosi ayniqsa madaniy realiyalarni tarjima qilishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, fransuz madaniyatiga xos “baccalauréat” tushunchasi o‘zbek ta‘lim tizimida to‘liq ayni shaklda mavjud emas, shuning uchun tarjimada izohlash yoki funksional moslashtirish talab etiladi.

“*Baccalauréat*” Fransiyada maktab ta‘limini yakunlash va universitetga kirish huquqini beruvchi davlat imtihonidir. U bir vaqtning o‘zida ham bitiruv, ham kirish funksiyasini bajaradi.

O‘zbek tizimida esa bu jarayon ikkiga bo‘lingan: maktabni tugatish (attestat) va universitetga kirish imtihoni. Shuning uchun “baccalauréat”ni oddiy “attestat” yoki “imtihon” deb tarjima qilish to‘liq ma‘noni bermaydi. To‘g‘ri shakl — izohli tarjima: “Fransiyada maktabni tugatish va universitetga kirish uchun davlat imtihoni (baccalauréat)”.

Shunday qilib, ekvivalentlik nazariyasi tarjimashunoslikda faqat lingvistik moslik emas, balki madaniy va kommunikativ moslikni ham o‘z ichiga oluvchi murakkab kategoriya sifatida namoyon bo‘ladi.

Xuddi shuningdek, “*Mairie*” Fransiyada mahalliy boshqaruv organi, ya‘ni shahar yoki kommuna ma‘muriyatini anglatadi. U faqat bino nomini emas, balki huquqiy va ma‘muriy funksiyalarga ega bo‘lgan davlat idorasini ifodalaydi.

Shu sababli uni oddiy “bino” deb yoki faqat “hokimiyat binosi” deb tarjima qilish yetarli emas. To‘g‘ri variant — “shaxar xokimiyati (mairie)” yoki “mahalliy ma‘muriy organ” shaklidir.

“*Prépa*” (classes préparatoires) — Fransiya ta‘lim tizimida elit universitetlarga kirish uchun mo‘ljallangan maxsus tayyorlov kurslaridir. Bu bosqich yuqori darajadagi akademik tayyorgarlikni talab qiladi va odatiy maktab yoki kollej tizimidan farq qiladi.

O‘zbek ta‘lim tizimida bunday aniq analog mavjud emas. Shuning uchun uni “universitetlarga kirish uchun maxsus tayyorlov kurslari (prépa)” deb izohlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

“*Baguette*” — Fransiya xos an‘anaviy uzun non turi bo‘lib, u fransuz kundalik ovqatlanish madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu birlik faqat oziq-ovqat mahsuloti emas, balki fransuz milliy turmush tarzining ramzi sifatida ham qaraladi.

Uni oddiy “uzun non” deb tarjima qilish ma‘noni to‘liq aks ettirmaydi, chunki bunday ta‘rif boshqa madaniyatlarda ham mavjud bo‘lgan oddiy non turlariga ishora qilishi mumkin. Shuning uchun to‘g‘ri variant — “fransuzcha an‘anaviy non (baguette)” yoki izohli tarjima shakli hisoblanadi.

“*Laïcité*” Fransiya ijtimoiy-siyosiy tizimiga xos bo‘lgan muhim huquqiy va madaniy prinsip bo‘lib, u davlat va diniy institutlarning bir-biridan ajratilganligini anglatadi. Unga ko‘ra, davlat rasman hech qanday dinni qo‘llab-quvvatlamaydi va barcha fuqarolarning diniy e‘tiqod erkinligini kafolatlaydi.

¹⁰ Vinay J.P., Darbelnet J., Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, 1958, 84-p.

Bu tushuncha oddiy “dinsizlik” ma’nosida emas, balki davlatning neytralligini ta’minlovchi konstitutsion tamoyil sifatida qaraladi. Ya’ni jamiyatda din mavjud bo’lishi mumkin, ammo davlat siyosati, ta’lim tizimi va huquqiy institutlar diniy ta’sirdan mustaqil ravishda faoliyat yuritadi.

Shu sababli “laïcité”ni “dinsizlik” deb tarjima qilish mazmunni to’liq buzadi, chunki bu holatda tushuncha faqat dinning yo’qligini anglatib qoladi. Aslida esa u davlat va din o’rtasidagi institutsional ajratish prinsipini ifodalaydi.

Adekvatlik nuqtai nazaridan qaralganda, tarjimada asosiy maqsad so’zlarni aynan ko’chirish emas, balki matnning kommunikativ ta’sirini saqlab qolishdir. Shu sababli tarjimon ko’pincha izohlash, moslashtirish yoki funksional tarjima usullaridan foydalanadi.

Umuman olganda, ekvivalentlik, adekvatlik va madaniy realiyalar o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, ular tarjima jarayonini faqat lingvistik emas, balki chuqur madaniy-kommunikativ jarayon sifatida talqin qilishga imkon beradi. Fransuz va o’zbek tillari misolida ko’rinadiki, tarjimon har doim ikki til o’rtasida emas, balki ikki madaniyat o’rtasida vositachi sifatida faoliyat yuritadi.

Yuqorida tarjimashunoslikning asosiy nazariy kategoriyalari — ekvivalentlik, adekvatlik hamda madaniy realiyalar chuqur ilmiy tahlil qilindi. Tahlil jarayonida R. Jakobson, E. Nida, V.N. Komissarov hamda J.P. Vinay va J. Darbelnet kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayanildi.

O’rganilgan natijalar shuni ko’rsatadiki, ekvivalentlik tarjimada eng muhim mezon — so’zma-so’z moslik emas, balki ma’no, vazifa va madaniy ta’sirning to’liq yetkazilishidir.

Biroq amaliy tahlil shuni tasdiqlaydiki, to’liq ekvivalentlikka erishish deyarli imkonsiz bo’lib, tarjimada doimo ma’lum darajada yo’qotishlar yuz beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jakobson R. On Linguistic Aspects of Translation. — Cambridge, 1959.
2. Nida E. Toward a Science of Translating. — Leiden: E.J. Brill, 1964.
3. Nida E., Taber C. The Theory and Practice of Translation. — Leiden: E.J. Brill, 1969.
4. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (Lingvisticheskie aspekty). — Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
5. Vinay J.-P., Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de l’anglais. — Paris: Didier, 1958.
6. Newmark P. A Textbook of Translation. — London: Prentice Hall, 1988.
7. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. — London: Routledge, 1992.
8. Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation. — Oxford University Press, 1965.
9. Vermeer H.J. Skopos and Commission in Translational Action. — Heidelberg, 1989.
10. Katan D. Translating Cultures: An Introduction for Translators. — Routledge, 1999.